

BIZNES BOSHQARUVIDA TASHQI VA ICHKI TURIZM STRATEGIYALARI

Ishmanova Dinara¹, Boltayeva Ruxsora²

¹Ilmiy rahbar, Millat umidi universiteti

²Xalqaro biznes fakulteti, biznes boshqaruvi yo'nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18062766>

Annotatsiya. Ushbu maqolada biznes boshqaruvida tashqi va ichki turizmni rivojlantirish strategiyalari, ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri, bozor segmentatsiyasi, boshqaruv mexanizmlari hamda zamonaviy innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi. Turizm sohasida strategik rejalashtirishning ahamiyati, turistlar oqimini boshqarish, marketing kommunikatsiyalarini kuchaytirish va resurslardan samarali foydalanish masalalari ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: turizm, tashqi turizm, ichki turizm, biznes boshqaruvi, strategik rejalashtirish, turistik xizmatlar bozori, marketing strategiyasi.

Аннотация. В статье анализируются стратегии развития въездного и внутреннего туризма в управлении бизнесом, их влияние на экономическую эффективность, сегментацию рынка, механизмы управления и современные инновационные подходы. В научной части освещаются значение стратегического планирования в сфере туризма, вопросы управления туристическими потоками, укрепления маркетинговых коммуникаций и эффективного использования ресурсов.

Ключевые слова: туризм, иностранный туризм, внутренний туризм, управление бизнесом, стратегическое планирование, рынок туристических услуг, маркетинговая стратегия.

Abstract. This article analyzes strategies for the development of foreign and domestic tourism in business management, their impact on economic efficiency, market segmentation, management mechanisms, and modern innovative approaches. The importance of strategic planning in the tourism sector, issues of managing tourist flows, strengthening marketing communications, and effective use of resources are scientifically covered.

Keywords: tourism, foreign tourism, domestic tourism, business management, strategic planning, tourist services market, marketing strategy.

KIRISH. Biznes boshqaruvi nuqtayi nazaridan turizmning tashqi (incoming va outgoing) va ichki (domestic) yo'nalishlari turli boshqaruv mexanizmlariga ega bo'lib, har bir yo'nalishning o'ziga xos iqtisodiy, marketing, tashkiliy va infratuzilmaviy talablariga ega. Masalan, tashqi turizm strategiyalari ko'proq xalqaro imijni shakllantirish, chet ellik turistlar oqimini oshirish, xalqaro reklama va brending siyosatini olib borish, viza tartiblarini soddalashtirish kabi omillarni o'z ichiga oladi. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, turizmni boshqarishda strategik marketingning roli nihoyatda muhim bo'lib, milliy brend yaratish xorijiy turistlar sonini keskin oshiradi [1]. Shu jihatdan, biznes sektorining tashqi turizm strategiyalarini ishlab chiqishi davlat siyosati bilan uyg'unlashgan holda bo'lishi talab etiladi.

Ichki turizm esa aholining mamlakat ichida safar qilishini rag'batlantirishga qaratilgan bo'lib, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, mintaqaviy infratuzilmani rivojlantirish va turistik

xizmatlar bozorida mahalliy talabni kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Pandemiya yillarida dunyo tajribasi ichki turizm mamlakat iqtisodiyotini barqarorlashtirishda asosiy vositaga aylanganini ko'rsatdi. Shuningdek, ichki turizmni rivojlantirish innovatsion xizmatlar, oila va yoshlar turizmi, agro va eko-turizm yo'nalishlarini kengaytirishni talab qiladi. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, ichki turizmni kuchaytirish mahalliy biznesning raqobatbardoshligini oshiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi va mintaqaviy rivojlanishni tezlashtiradi [2]. Shu sababli ichki turizm strategiyalarini ishlab chiqish va samarali boshqarish biznes subyektlari uchun muhim vazifa hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI: Turizm infratuzilmasini rivojlantirish muammolari mutaxassis-lar tomonidan nazariy va amaliy jihatdan muntazam muhokama qilinib kelinmoqda. Mazkur tadqiqot ishlari I.T.Balabanov, M.B.Birjakov, V.A.Kvartalnov, M.A.Jukova kabi xorijlik mutaxassislar va yurtdosh-larimiz N.T.Tuxliev, M.K.Pardaev, G'H.Qudratov, Q.Mirzaev, O.Hamidov, M.Alimova, T.T.Tashmurotov [4] kabi iqtisodchi olimlar tomonidan olib borilmoqda. Turizm xizmatlar ko'rsatishni shakllanishi va rivojlan-tirishning iqtisodiy asoslarini hozirgi zamonda kechayotgan moliyaviy o'zgarishlar kesimida tashkil qilish umumiy iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan ekanligi soha mutaxassislari tomonidan e'tirof etilgan. Ammo turizm sohasi rivojining konseptual asoslarini shakllan-tirish va uni amalda tatbiq etish jarayonining ko'p qirrali va g'oyat murakkab ekanligi bois tug'iladigan muammolarning aksariyati nazariy va metodik jihatdan to'liq o'rganilmay qolmoqda. Aynan shu holat tadqiqot ishining maqsadi va vazifalarini belgilash uchun asos bo'lib xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR: O'zbekiston uchun ham turizmning tashqi va ichki yo'nalishlari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, marketing kommunikatsiyalarini kuchaytirish, logistika tizimini yaxshilash va xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Shunday ekan, biznes boshqaruvida turizm strategiyalarini chuqur o'rganish, nazariy va amaliy tamoyillarini tahlil qilish ham ilmiy, ham amaliy jihatdan dolzarbdir.

O'zbekistonda turizm infratuzilmasining rivojlanishi haqida gapirar ekanmiz, mamlakatning asosiy turizm mintaqalariga bo'linishi xususida to'xtalib o'tish muhim ahamiyatga egadir. Bugungi kunda respublikada to'rtta asosiy turistik mintaqalar mavjud bo'lib, ular Farg'ona, Samarqand - Buxoro, Toshkent va Xorazm turizm mintaqalaridir. Farg'ona turizm mintaqasi Farg'ona vodiysini o'z ichiga qamrab oladi. Uning turistik resurslari arxeologik qazilmalari va 10 me'morchilik obidalari, qulay tabiiy sharoitlar, an'anaviy xalq hunarmandchiligi va san'ati mahsulotlari, sanoat va agrar komplekslardan iborat. Bu yerda avtomobil va temir yo'llarning keng tarmog'ining mavjudligi ham Farg'ona mintaqasidan turizm maqsadlarida foydalanishga, uning butun hududida turizm bazalari va dam olish maskanlarini joylashtirishga imkoniyat yaratadi [9-18]. Toshkent turizm mintaqasi kelgusida turizmning barcha turlarini rivojlantirish uchun universal imkoniyatlarga egadir. Mazkur turizm mintaqasidagi madaniyat yodgorliklari, poytaxt viloyatining bugungi hayoti, qurilishlar, yangi shahar va qishloqlar, zamonaviy madaniyat, mintaqaning tabiati, boy landshafti, rang-barang o'simlik va hayvonot dunyosi uning diqqatga sazovor bo'lishiga sabab bo'ladigan muhim omildir. Avtomobil va temir yo'llari tarmog'i Toshkent turizmi mintaqasidagi turizm markazlarini bir-biri bilan bog'laydi hamda shahar atrofidagi temir yo'l va avtomobil turizmini rivojlantirishga imkon beradi. SamarqandBuxoro turizm mintaqasi Samarqand, Buxoro va Navoiy viloyatlarini o'z ichiga qamrab oladi. Samarqand va Buxorodagi butun dunyoga mashhur me'morchilik obidalari ushbu mintaqadagi turizmni rivojlantirilishiga asos hisoblanadi [19-35]. Bundan tashqari, Zarafshon

daryosi orqali o'tuvchi temir yo'l va keng tarmoqdagi shosse yo'llari, Zarafshon tog' tizmasi orqali o'tgan unchalik baland bo'lmagan davonlar va yaxshi trassalar mintaqada turizmni rivojlantirish uchun nihoyatda qulay omil hisoblanadi. Xorazm turizm mintaqasining salohiyati asosan Xivaning Ichan qa'la qo'riqxonasida joylashgan va jahonda misli yo'q nihoyatda boy tarixiy - me'morchilik yodgorliklariga tayanadi. Faoliyat ko'rsatayotgan turizm mintaqalari bilan bir qatorda yana istiqbolli mintaqalar mavjud bo'lib, ular Jizzax, QarshiTermiz va O'rta-Qoraqalpoq mintaqalaridir. Kelajakda bu mintaqalardagi mavjud imkoniyatlarning rivojlantirilishi mamlakatimizda turizm xizmatlari bozorini yanada kengayishiga olib kelishi mumkin.

Ma'lumki, mamlakatga tashrif buyuradigan turistlar oddiy taomdan boshlab qimmatbaho suvenirlargacha bo'lgan mahsulot va xizmatlarning ma'lum miqdoriga talab bildirishadi. Bu tabiiy ravishda, mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan kichik va xususiy biznes korxonalariga o'z imkoniyatlarini yanada kengaytirish uchun yo'l ochadi. Fermerlar turistlar istiqomat qiladigan mehmonxonalarda toza mahsulotlarni yetishtirib turishadi, to'qimachilik va tikuvchilik sanoatida faoliyat ko'rsatadigan kichik va xususiy korxonalar turistlar uchun zarur bo'lgan yotoqxonalar jihozlari, xalatlar va boshqa shu kabilarni ishlab chiqarishadi, kosmetika sanoati korxonalarini shampun, sovun va dezodorantlarni ishlab chiqarishadi. Hunarmandchilik ustaxonalari va an'anaviy milliy mahsulotlarni ishlab chiqaradigan korxonalar ham turistlar uchun buyurtmalar tayyorlashadi. Umuman olganda, hozirgi kunda respublika turizm sanoatida xususiy turistik korxonalarining faoliyat ko'rsatishi sezilarli darajada emas. Buning asosiy sabablari quyida o'z ifodasini topgan

Mamlakatda turizm sohasini rivojlantirish va ommalashtirishga munosib hissa qo'shgan jamoat tuzilmalari vakillariga va xorijdagi vatandoshlarga "Turizm sohasini rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun" ko'krak nishonini ta'asis etish taklifining qo'llab-quvvatlanishi nafaqat yurtdoshlarimizni, balki xorijda yashayotgan vatandoshlarimizning ham O'zbekistonning ulkan turistik imkoniyatlarini ochib berishda muhim omil bo'lishi shubhasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-avgustdagi PQ-3217-son «2018-2019 yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlari tadbirlar to'g'risida»gi Qarori. www.lex.uz
2. Azizkulov B.X., Siddiqov A.A. Assessment of the features of investment in the development of agrotourism based on a cluster approach. Journal of innovations in economy. 2021. Vol. 4, Issue 1. (40-48) pp. DOI 10.26739/2181-9491-2021-1-6.
3. Tashmatov, Sh. U. (2021). TURIZMNING MAMLAKAT IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI AHAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(4), 1128-1132.
4. Tursunov F.U., Azizkulov B.X. Rriorities of tourism and ways to increase their attractiveness. Journal of innovations in economy. 2021. Vol.4. Issue 5. pp: 4-10.
5. To'xliyev I.S., Qudratov G'.X., Pardayev M.Q. Turizmni rejalashtirish. Darslik. -T.: Iqtisodiyot-moliya, 2010. -157 b.
6. Axtamova M. E., Urazov S. Sh. NEGOSUDARSTVENNIE SPOSOBI PRIMENENIYA OPITA RAZVITIX STRAN DLYA POVISHENIYA EFFEKTIVNOSTI OBRAZOVATELNIX USLUG V O'ZBEKISTANE //Arxivarius. - 2021. - T. 7. - №. 4 (58). - S. 37-40.